

IQTISODIYOT VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 04 Nashr: 03 (2025)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8907

OVQATLANTIRISH KORXONALARIDA TASHKIL ETILADIGAN CHORA-TADBIRLAR

G. R. Tursunova

SamISI, "Turizm" kafedrası dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ovqatlantirish korxonalarida tozalik va sanitariya-gigiyena talablariga oid chora-tadbirlar, ayniqsa, ovqatlantirish korxonalarida yoz va qish mavsumlarida hashoratlar hamda kemiruvchilar, shuningdek, turli xildagi badbo'y hidlarni yo'q qilish tadbirlarini tashkil etish haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: sanitariya-gigiyena, dezinfeksiya, profilaktika, dezinseksiya, kemiruvchilar, deratizatsiya, mikroorganizm, hasharot, dezodoratsiya, badbo'y hidlar.

Har bir mehmonxonaning ovqatlantirish korxonasi borki, ularning faoliyati bevosita sanitariya-gigiyena talabalariga rioya qilinishi bilan bog'liq. Amaldagi sanitariya va gigiyena qoidalariga ko'ra epidemiologik jihatdan xavfli, shu jumladan, ovqatlantirish korxonalarida hashoratlar (chivin, pashsha, suvarak, chumoli va b.) va kemiruvchilarning bo'lishi mumkin emas. Ayniqsa, qish mavsumida ularning paydo bo'lishi ishlab chiqarish korxonalarida xonalarda o'rnatilgan olganligidan hamda u yerda antisanitariya holatining yuzaga kelganligidan dalolat beradi. Hashorat va kemiruvchilarning ovqatlantirish korxonalarida bo'lmasligini va rivojlanib ketmasligini oldini olish va korxonada sanitariya holatini yaxshilash maqsadida ularga qarshi qator gigiyena tadbirlari amalga oshiriladi.

Shunday tadbirlardan biri bu **dezinfeksiya** chora-tadbirlar majmui bo'lib, zararli mikroorganizmlarga yo'naltirilgan, mahsulot sifatiga, yarim tayyor va tayyor mahsulotlarga ta'siri bo'lgan, yuqumli kasalliklarni uyg'otuvchi, ovqatdan zaharlanishni keltiruvchi mikroorganizmlarni (mikroblar, viruslar, zamburug' va mog'orlar) yo'q qilish uchun yo'naltirilgan tadbirdir.

Dezinfeksiya so'zi fransuz tilida "des"-yo'q qilish va eski lotin tilida "infektio"-zaharlanish degan ma'nolarni anglatadi.

Dezinfeksiya inson faoliyat ko'rsatadigan, hayvonlar, kasallanish xavfi mavjud joylarda qo'llaniladi. Ayniqsa, ovqatlantirish korxonalarida zaharlanish xavfi paydo bo'lishi bilanoq, tezda dezinfeksiya jarayoni amalga oshirilishi shart.

Dezinfeksiyaning bir necha turlari mavjud. Ulardan:

- *profilaktik yoki joriy*, ya'ni, muntazam o'tkaziladigan, epidemiologik holatdan qat'iy nazar sanitariya yuzasidan o'tkaziladi;
- *shoshilinch* umumiy ovqatlantirish joylarida infeksiya o'chog'i aniqlanganida, ishchilar orasida infeksiya bilan kasallanish xavfi mavjud bo'lganda amalga oshiriladi.

Bundan tashqari dezinfeksiyaning ikki usuli mavjud bo'lib, ular *tabiiy va kimyoviydir*. Tabiiy usul yuqori harorat, ultrabinafsha, rentgen nurlari va ultratovushlarni o'z ichiga oladi.

Yuqori harorat bilan deganda qaynatish, qaynoq suvda yuvish, issiq bug‘dan foydalanishdir. Kasallik chaqiruvchi mikroorganizmlar *mezofillar*, ular yuqori haroratni ko‘tara olishmaganligi uchun bu usul qo‘llaniladi. Ko‘pchilik mezofillar 80-100°C haroratda bir necha daqiqada o‘lishadi, 100°C haroratdan yuqori haroratda esa yanada tezroq o‘ladi. 30 daqiqa mobaynida matoli buyumlarni qaynatish sterilizatsiyaning eng maqbul usulidir. Quruq issiqlik bilan ishlash 180°C issiqlikda 1-2 soat mobaynida amalga oshiriladi. 100°C ko‘pincha 115-120°C haroratdagi bug‘ yordamida matoli buyumlarni termik usul bilan dezinfeksiyalash ham mumkin. Bu usul yordamida turli xil kimyoviy elementlarning ozuqa mahsulotlariga tushishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Dezinfeksiya jarayoni tugagandan so‘ng, barcha jarayonda qatnashgan buyumlar yaxshilab yuvilishi shart. Oziq-ovqat mahsulotlarida dezinfeksiya moddalari tegishli organlar tomonidan ruxsat etilgan va davlat epidemiologiya tashkiloti tomonidan o‘rnatilgan tartibda maxsus yo‘riqnoma va ehtiyotlik bilan olib boriladi.

Dezinseksiya bu-inson va uy hayvonlari ovqatlanadigan joylarda uchraydigan hasharotlarni yo‘q qilish tadbiri bo‘lib, fransuzcha “des” -yo‘q qilish va “insektum”-hasharot ya’ni, hasharotlar bilan kurashish degan ma’nomani anglatadi.

O‘zbekiston tuproq-iqlim sharoitida asosan sariq va qora suvaraklar rivojlangan bo‘lib, ular oziq-ovqat sanoati, shu jumladan, ovqatlantirish korxonalarini va odamlar yashaydigan joylarda paydo bo‘ladi, chunki ular asosan odamlar iste’mol qiladigan mahsulotlar bilan oziqlanadi. Shu bois ham ovqatlantirish korxonalarida oziq-ovqat va xomashyo mahsulotlari, yarim tayyor mahsulotlar, tayyor mahsulotlar, oshxona idish-tovoqlari hamda anjomlar, har xil jihozlar suvaraklar bilan aloqada bo‘lganda yuqumli kasalliklarni (yurak burug‘i, vabo va b.) qo‘zg‘atadigan patogen mikroorganizmlar turli xildagi iflosliklar bilan ifloslanishi mumkin. Bu esa inson sog‘lig‘iga xavf tug‘diradigan omillardan biridir.

Suvarak va hasharotlarga xos xususiyatlardan biri shundaki, ular bir xonadan boshqasiga juda tez o‘tadi va u yerda mustahkam o‘rnashib olishga harakat qiladi. Shu sababli ham ovqatlantirish korxonalarini va omborlarda bir vaqtning o‘zida ularga qarshi kurash olib borilishi kerak¹. Korxonalarda paydo bo‘ladigan hasharotlarga qarshi kurashishga nisbatan ularning paydo bo‘lishiga imkon bermaydigan sharoitlarni yaratish ko‘proq samara beradi.

Suvarak va hasharotlar bilan kurashishning turli xil chora va usullari mavjud. Dezinseksiya’ni kimyoviy moddalar bilan bajarish hasharotning barcha turlariga xavf soladi. Hasharot organizmiga nafas olish yo‘li orqali, ichak va boshqa tana a’zolariga ta’sir etadi. Dezinseksiya jarayonida hasharotlar birdaniga yo‘qolmaydi. Aksincha, 1-5 hafta davomida ular dorilar bilan to‘qnashadi va undan so‘ng nobud bo‘ladi.

“Dez tizim” kompaniyasi mutaxassislari dezinseksiyadan foydalanib hasharotlarni to‘liq yo‘q qilishadi. Suvarak va hasharotlarga qarshi kurashishda foydalaniladigan kimyoviy moddalarning aksariyati odam uchun zararli. Shuning uchun ham ulardan foydalanishda ehtiyotkorlik talablariga amal qilish kerak, ya’ni ulardan foydalanish davrida chekish, ovqatlanish yoki suv ichish mumkin emas. Ko‘rsatilgan sabablarga ko‘ra oziq-ovqat va xomashyo mahsulotlarini, oshxona jihozlari, idish-tovoq hamda anjomlarni kimyoviy moddalardan saqlash lozim.

Deratizatsiya bu-kemiruvchilarni, asosan kalamush va sichqonlarni yo‘q qilish tadbiri bo‘lib, lotincha “de”-yo‘qotish, fransuzcha “rat”-kalamush ya’ni, kemiruvchilarni yo‘qotish degan ma’nomani anglatadi.

¹ Шукуров И.Х., Максумов Ш.Т., Базаров З.М. Санитария ва гигиена. Ўқув қўлланма. -С.:2017.

Ovqatlantirish korxonalari va oshxona omborlarida kemiruvchilardan uy sichqonlari va kalamushlar paydo bo‘ladi. Ular nafaqat epidemiologik jihatdan xavfli, iqtisodiy nuqtai nazardan ham zararli hisoblanadi. Ular turli yuqumli kasalliklarni qo‘zg‘atuvchi patogen mikroorganizmlarni bir joydan ikkinchi joyga (ya‘ni, tulerimiya, ulat, zamburug va b.) tashib o‘tkazishdan tashqari, ovqatlantirish korxonalari va oshxonalar omborlarida jamlangan har xil mahsulotlar, narsa buyumlar hamda qoplarni teshib tashlaydi, yog‘ochdan yasalgan jihozlar, inventarlarni ham kemirib yaroqsiz holga keltiradi.

Ushbu kemiruvchilar oziq-ovqat mahsulotlari, jihozlar, inventarlar bilan aloqada bo‘lganda ular patogen mikroorganizmlar va boshqa iflosliklar bilan ifloslanadi.

Kemiruvchilarga qarshi kurashishning bir necha usullari mavjud bo‘lib, ulardan biologik, kimyoviy va mexanik usullari keng tarqalgan. Mexanik usulda turli xildagi qopqon va tuzoqlardan foydalaniladi. Biologik usulda kemiruvchilarni mushuklar yordamida tutib o‘ldirish mumkin. Kemiruvchilarga qarshi kurashishda asosiy usuli bu-kimyoviy usul bo‘lib, kimyoviy preparatlardan oziq-ovqat va xomashyo mahsulotlariga qo‘shib zaharli xo‘rak tayyorlashga asoslanadi.

Lekin qaysi chorani qo‘llash ularning ko‘payishi, yil fasli, obyekt turi, xavf darajasi va qaysi kemiruvchi ekanligiga bog‘liq. Shuning uchun kemiruvchilar ovqatlantirish korxonalari va omborlarda paydo bo‘lmasliklari uchun doimiy ravishda profilaktika tadbirlarini olib borish zarur.

Dezodoratsiya bu-badbo‘y hidlarni yo‘qotish, yoki bartaraf etish bo‘lib, fransuzchada “*des*”-yo‘q qilish, lotinchada “*odoratio*”-hid ya‘ni, hidlarni yo‘qotish degan ma‘nolarni anglatadi.

Istalgan hid, jumladan, yoqimsiz (qattiq, suyuq, gazli) narsalardan chiqadi. Hid chiqish sababini aniqlash juda muhim. Organik birikmalarning (inson, hayvon va oziq-ovqat mahsulotlaridan chiqadigan) tuproqdan ajralib chiqishi badbo‘y hidlarni paydo qiladi. Bu hidlarni yashirish yoki yo‘qotishning siri bu-dezodoratsiyadir. Agar hid infeksiya xavflarga olib keladigan bo‘lsa, buni oldinroq dezinfeksiyalash kerak bo‘ladi.

Ovqatlantirish joylarida tozalik garovi uchun yuvuvchi vositalarning o‘rni katta bo‘lib, mikroorganizmlar chala tozalangan yuzalarda ko‘payadi. Ushbu vositalar bir necha turlarga bo‘linadi:

- ishqorli
- kislotali
- neytralli

Vositalarni tanlashda yuzaning ifloslilik darajasi va ifloslanish turiga e‘tibor beriladi. Odatda ovqatlantirish joylarida chang ovqat qoldiqlari va idishlar, texnik qurilmalarda bo‘ladi.

Ishqorli va kislotali yuvuvchi vositalar ketishi qiyin bo‘lgan kirlarga ancha yaxshi ta‘sir qiladi, lekin ehtiyotkor bo‘lish talab etiladi. Biror bir buyum yuzasidagi dog‘ni o‘rta darajadagi neytral yuvuvchi vositalar yordamida ketkazish inson terisiga zarari yo‘qdir. Shuning uchun tozalashdan keyin albatta dezinfeksiya qilinadi.

Ovqatlantirish korxonalari xoh u mehmonxona tarkibidagi restoran bo‘lsin, xoh u alohida faoliyat olib boradigan ovqatlantirish korxonasi bo‘lsin hammasi ma‘lum sanitariya-gigiyena talablariga, qoidalarga to‘liq javob berishi, nafaqat bino va zallar, hattoki, xizmat ko‘rsatuvchi xodimlar ham shu talablarga bo‘ysunishi, tozalikka rioya qilishlari zarur. Chunki yuqoridagi fikrlardan shu narsa aniqlandiki, restoran va ovqatlantirish korxonasining har bir xodimi, qolaversa, restoranga tashrif

buyuradigan mijozlar ham o‘z hayoti uchun javobgardirlar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Turizm to‘g‘risida”gi Qonuni 2019 y.
2. Mirziyoev Sh.M. “O‘zbekiston Respublikasining turizm sohasini jadal rivojlantirishni ta‘minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni. 2016 yil 2 dekabr
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Umumiy ovqatlanish va turizm sohaslarini qo‘llab – quvvatlashning qo‘shimcha chora–tadbirlari to‘g‘risida” 2021-yil 25- avgustdagi PQ -5232 – sonli Qarori
4. Tuxliyev I.S., Abduxamidov S.A. “Turizm: nazariya va amaliyot”. Darslik, Toshkent, 2021.- 405 b
5. Абдухамидов, С.А., & Хайдаров, О.З. (2020). Ўзбекистон Республикаси ҳудудларини районлаштириш ва минтакавий туризмни ривожлантиришнинг объектив зарурати. In молодой исследователь: вызовы и перспективы (pp. 493-496).
6. Махмудова, А. (2023). Туризм самарадорлигини оширишда “туризм” ва “экотуризм” тушунчаларининг ижтимоий-иқтисодий моҳияти. *Iqtisodiyot va ta‘lim*, 24(5), 357-363.
7. Махмудова, А. П. (2017). Факторы повышения конкурентоспособности агропромышленной продукции. In *Инновационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспективы* (pp. 123-125).
8. Tursunova G.R., Ochilova D.I. The role of Modern Technologies in the Development of Gastronomy. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
9. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Specific Characteristics of the Development of Gastronomy Tourism in Uzbekistan. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
10. Tursunova G.R., Ochilova D.I. Ethnic Tourism is a Small Type of Gastronomy Tourism. *Information Horizons: American Journal of Library and Information Science Innovation*. Volume 02, Issue 01, 2024 ISSN (E): 2993-2777
11. John Cousins, Dennis Lillicrap Suzanne Weekes *Food and Beverage Service, Dynamic Learning London*, 2014.
12. Tursunova G.R. Mehmonxonalarda ovqatlanishni tashkil etish. Darslik. -S.:STAP-SEL MCHJ nashriyoti. 2024y. -503b
13. Шукуров И.Х., Максумов Ш.Т., Базаров З.М. Санитария ва гигиена. Ўқув қўлланма. - С.:2017.
14. Щур Д.Л., Щур-Труханович Л.В. Персонал ресторанов, закусочных, баров, кафе. Должностные и производственные инструкции. Россия. 2010 г.